

MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISH
TARIXI VA ULARNI OSHIRISH YO'LLARI

Termiz davlat universiteti

Moliya kafedrası dots v.b, PhD

Ollokulova Feruza Mansurovna

Annotatsiya: Mazkur maqola mahalliy byudjet tizimining yurtimizda joriy etilishi, bugungi kundagi ahamiyati va daromadni oshirish yo'llari mavzularini yoritadi. Shuningdek, maqolada byudjet tizimining tarixiy shakllanishiga ham to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: *makroiqtisodiy barqarorlik, Mahalliy byudjet, moliyaviy manbalar, uyezd byudjetlari, ijtimoiy ta'minot, harajatlarni moliyalashtirish, Yakka tartibdagi tadbirkor, investitsiya loyihalari.*

Barchamiz guvohi bo'lib turganimizdek, so'ngi yillarda yurtimizda har bir soha, har bir jabha tubdan isloh qilinib qator islohatlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va liberallashtirish, samarali soliq-byudjet siyosatidan foydalangan holda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, makroiqtisodiy barqarorlik va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mana shunday yangi islohatlardan biri mahalliy byudjet tizimining joriy etilishi va amaliyotga qo'llanilishi bilan bog'liqdir. Mavzuga chuqur to'xtashdan avval mahalliy byudjet tushunchasi va uning tarixiy ahamiyatida to'xtalib o'tamiz

Mahalliy byudjetlar - davlat byudjetining tegishli viloyat, tuman, shahar pul mablag'lari jamg'armasini tashkil etuvchi bir qismi. Mahalliy byudjetlarda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqsoni, shuningdek, moliya yili

mobyaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag‘lar sarfi yo‘nalishlari va miqdori nazarda tutiladi. Mahalliy byudjetlarning daromadlari mahalliy soliqlar va yig‘imlar hamda to‘lovlardan tashkil topadi[1]. Mahalliy byudjetlarning mablag‘lari hududiy rivojlanishning moliyaviy manbalaridan biri hisoblanadi. Mahalliy byudjetlar har bir mamlakat davlat byudjetining ajralmas qismidir.

O‘zbekiston hududida birinchi Mahalliy byudjetlar dastlab O‘rta Osiyoda Rossiya mustamlakachilik hukmronligi o‘rnatilganidan keyin shahar va viloyat byudjetlari sifatida 19-asrning 70-yillaridan shakllana boshladi. Keyinchalik uyezd byudjetlari tuzildi. Bu byudjetlarning hajmi aholining soni va ehtiyojlarini e‘tiborga olmay, chor Rossiyasining Turkiston general-gubernatorligi markaziy apparati amaldorlari tomonidan belgilanar va eng ko‘p qismi boshqaruv, politsiya, sud organlariga sarflanardi. O‘zbekistonda birinchi marta zamonaviy ko‘rinishdagi Mahalliy byudjetlar 1924—25 yillarda vujudga keldi. O‘zRda Mahalliy byudjetlarning daromad manbalari ichida qo‘shilgan qiymat solig‘i va aksiz solig‘idan normativlar bo‘yicha ajratmalar yetakchi o‘rinni egallaydi. Bundan tashqari, resurslar soliqlari va boshqa soliqlar (suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq, ekologiya solig‘i, infratuzilmani rivojlantirish solig‘i va boshqalar) ham Mahalliy byudjetlarni shakllantirishda qatnashadi.

Mahalliy byudjetlar mablag‘lari hisobidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda fan, ta‘lim, madaniyat, sog‘liqni saqlash, jismoniy tarbiya va sport, ijtimoiy ta‘minot, mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini ta‘minlash, byudjet tashkilotlarini saklash, iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishning maqsadli dasturlari va tadbirlarini amalga oshirish va boshqa moliyalashtiriladi. Mahalliy byudjetlarni tuzish, shakllantirish, harajatlarni moliyalashtirish masalalari O‘zRning 2000-yil 14 dekabrda kabul qilingan "Byudjet tizimi to‘g‘risida" qonuniga muvofiq amalga oshiriladi. Vazirlar Mahkamasining e‘lon qilingan 29.06.2017 yildagi 445-son qarorida mahalliy byudjetlarning daromad bazasini kengaytirish rezervlarini aniqlashning batafsil mexanizmlari mustahkamlangan[2].

Ma'lumki joriy yilning ikkinchi yarim yilligida poytaxt va uning tumanlarida tajriba tartibida respublika va mahalliy byudjetlar o'rtasida daromad va xarajatlar qayta taqsimlandi. O'z navbatida, hokimliklarga mahalliy byudjetlar o'sishini ta'minlash topshirildi. Shu maqsadlarda tumanlar moliya va soliq organlari 5 ta asosiy yo'nalish bo'yicha o'zaro hamkorlikda ish olib boradi[3].

1. jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i va jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig'i to'lovchilarni va tushumlarni to'liq qamrab olish. Buning uchun soliq organlari va moliya bo'limi xodimlari har bir ish kunida 25 tadan kam bo'lmagan ob'yektlarni borib ko'radi. Fuqarolarning aniqlangan hisobga olinmagan ob'yektlari va yer uchastkalari to'g'risidagi ma'lumotlar keyinchalik hisobga qo'yish uchun "Yergeodezkadastr" davlat qo'mitasi organlariga uzatiladi. Shakllantirilgan qarzdorlar ro'yxati soliq qarzlarini undirishda ko'mak ko'rsatish uchun ish beruvchilarga yoki ularning yuqori turuvchi organlariga yuboriladi.

2. bozorlar va savdo komplekslari faoliyatidan, shuningdek yakka tartibdagi tadbirkorlarning qat'iy belgilangan soliq tushumlarini to'liq qamrab olish.

✓ Yakka tartibdagi tadbirkorlardan to'lovlar tushushi ustidan nazorat doirasida:

soliq organlarida hisobga qo'yilmagan yollangan xodimlarni aniqlaydilar va ularni hisobga qo'yishni ta'minlaydilar;

✓ faoliyatini vaqtincha to'xtatgan yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishning mavjudligi yuzasidan ularni kuzatadilar va to'xtatib turgan tadbirkorlik faoliyatini qayta tiklash yuzasidan ko'maklashadilar;

✓ soliqqa oid huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida yirik miqdordagi pul aylanmalarini amalga oshirayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlarning faoliyatini tahlil qiladilar;

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON "MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"

✓ rasmiy ro'yxatdan o'tgan faoliyat turiga mos kelmaydigan faoliyat bilan shug'ullanuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlarni aniqlaydilar va ularga nisbatan qonunchilikda belgilangan ta'sir choralarini ko'radilar;

✓ jami yillik daromadlari to'g'risidagi deklaratsiyani belgilangan muddatlarda organlarga taqdim etmagan, shuningdek ushbu daromadlari to'g'risidagi deklaratsiya bo'yicha hisoblangan JShDS summalarini to'lamagan jismoniy shaxslarning ro'yxatini shakllantiradi hamda soliq qarzini undirish va aybdor shaxslarni javobgarlikka tortish choralarini ko'radi.

3. investitsiya loyihalarini, Mahalliyashtirish dasturi doirasidagi loyihalarni amalga oshirish hisobidan tushumlarni oshirish. Bu vazifani bajarish uchun xodimlar har kuni o'rtacha 2 ta ob'yektni o'rganishlariga to'g'ri keladi. Investitsiya loyihalari va mahalliyashtirish loyihalarining bajarilmayotganligi, ortda qolayotganligi sabablarini o'rganadilar va o'rganish yakunlari bo'yicha tuman (shahar) hokimining birinchi o'rinbosariga aniq takliflar kiritadilar. U loyiha tashabbuskorlari, banklar, moliya bo'limlari, iqtisodiyot va hududlarni kompleks rivojlantirish bo'limlari bilan birgalikda aniqlashtirilgan tarmoq jadvallarining bajarilishi, shuningdek tegishli quvvatlarning ishga tushirilishi ustidan ta'sirchan monitoring o'rnatadi.

4. faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalarining faoliyatini tiklash hamda past rentabelli va zarar ko'rib ishlayotgan korxonalarining moliyaviy ahvolini yaxshilash. Soliq organi xodimlari faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalariga boradilar va o'rganadilar hamda mazkur korxonalarining ro'yxatini tuzadilar, ularning faoliyati bo'yicha materiallarni yig'adilar. Keyinchalik aniqlangan mulkdorlarga nisbatan tegishli choralar ko'riladi. Tegishli tadbirkorlik sub'yektlarining moliyaviy hisobotlarini tahlil qilish yakunlari bo'yicha past rentabelli va zarar ko'rib ishlayotgan korxonalarining ro'yxati tuziladi. Tuman (shahar) hokimining birinchi o'rinbosari ushbu tashkilotlarning muassislari va

rahbariyati, shuningdek boshqa manfaatdor tashkilotlar bilan birgalikda ularni moliyaviy sog'lomlashtirish choralarini ko'radi.

5. debitorlik va kreditorlik qarzlarning o'sishini qisqartirish va mahalliy byudjetlarga tushumlarni oshirishni ta'minlash ishlarini olib borish doirasida amalga oshirish. Bu yo'nalishda moliya bo'limi va DSI har kuni:

- ✓ xo'jalik yurituvchi sub'yektlarning debitorlik va kreditorlik qarzlari holatini tahlil qiladi va ularni qisqartirish bo'yicha amaliy choralar ko'radi;
- ✓ Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari oldidagi qarzlarni qisqartirish ishlarini amalga oshiradi;
- ✓ yetkazib berilgan energiya resurslari uchun to'lovlarni to'liq undirish va noreal qarzar hosil bo'lishi holatlarining oldini olishga qaratilgan korxonalarining o'zaro hisob-kitoblari tizimini yaxshilash bo'yicha takliflar ishlab chiqadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, mahalliy budjetlar daromadlarini mustahkamlash, xarajatlarini barqarorlashtirish, ularning daromadlari bazasini kengaytirish hal qilinishi kerak bo'lgan dolzarb masalalardan biridir. Mahalliy byudjetlarning daromad bazasi bevosita hududlarda hosil bo'ladigan milliy daromadga, ya'ni ishlab chiqarishning rivojlanish darajasiga, daromadlarning doimiy va bosqichma-bosqich kamayib borishiga bevosita bog'liqdir. Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishning ichki zaxiralari hududlarda ishlab chiqarishni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlarni joylarda muvaffaqiyatli amalga oshirish bilan chambarchas bog'liq[4]. Mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini to'g'ri tashkil etish har bir hududning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining asosiy talablaridan biridir. Mahalliy byudjetlarning daromadlari mahalliy davlat hokimiyati organlarining hududiy ijtimoiy-iqtisodiy tadbirlarni moliyalashtirishga qaratilgan moliyaviy resurslari manbai hisoblanadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON
"MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"**

1. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Burxonov E.M. Mahalliy byudjetlarni muvozanatlashning iqtisodiy va huquqiy masalalari. – Toshkent: Uzbekiston, 2017.
3. https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/mahalliy_byudjet_daromadlari_qanday_oshiriladi
4. Dilshod Rizvonqulovich Baxriev. Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirish va samaradorligini oshirish istiqbollari. VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2022

